

TALABALARGA OG‘ZAKI TARJIMA VA UNING SIFAT DARAJASINI O‘RGATISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Iskandarova Risolat Ravshanbekovna

“Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali
“O‘zbek tili va ijtimoiy fanlar” kafedrasida stajyor-o‘qituvchisi”

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarjimashunoslik fanining rivojlanishi, og‘zaki tarjima va uning turlari, talabalarga og‘zaki tarjimini o‘qitishning ahamiyati, tarjima jarayonida tarjimonga qo‘yilgan talablar haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: sinxron tarjima, izchil tarjima, tarjima matni, aniq talaffuz, ona tili, chet tili.

Abstract. This article talks about the development of translation science, interpreting and its types, the importance of teaching students interpreting, as well as the requirements for a translator in the translation process.

Key words: simultaneous translation, consistent translation, translation text, accurate pronunciation, native language, foreign language.

Аннотация. В данной статье говорится о развитии переводоведения, устном переводе и его видах, о важности обучения студентов устному переводу, а также о требованиях к переводчику в процессе перевода.

Ключевые слова: синхронный перевод, последовательный перевод, текст перевода, точное произношение, родной язык, иностранный язык.

Bugungi kunda tarjimashunoslik hayotimizning muhim bir sohasi hisoblanadi va uning ahamiyati kundan kunga ortib bormoqda. O‘zbekistonda tarjimashunoslik fani jadal sur‘at bilan rivojlanayotganligi sababi – bizda uning yaratilishi, katta istiqbol sari borishi uchun zarur adabiy-tarixiy an‘ana, lisoniy-uslubiy zamin, material, sharoitlar mavjud. Tarjima qadimiy davrlarda, turli qabilaga mansub kishilar orasidagi o‘zaro aloqa, muloqot ehtiyoji tufayli yuzaga kelgan. Tilmochlik deb ataladigan tarjimaning bu og‘zaki turi hozirda ham saqlangan.

Ma'lumki, har qanday til og'zaki va yozma nutqda ifodalanadi. Og'zaki tarjimada (Og'zaki matnni og'zaki tarjima qilish) ikkita til og'zaki nutq formasida ishlatiladi. Mazkur tarjimaning ikki xil ko'rinishi mavjud. 1. Sinxron tarjima (bir vaqtda qilinadigan tarjima). “Sinxron tarjima –bu og'zaki tarjima turlari orasida eng murakkabi bo'lib, mazkur turdagi tarjimada maxsus jihozdan foydalanib tarjima amalga oshiriladi. Bu notiq nutq so'zlayotgan chog'ida tarjimonning uni bo'lmasdan uzluksiz nutq mazmunini tinglovchilarga yetkazib beradigan og'zaki tarjima usulidir. Sinxron tarjimada, tarjimon tarjima qilish kabinasida o'tiradi va quloqchin orqali so'zlovchini tinglaydi. So'ng tinglash chog'ida mikrofon orqali tarjima qiladi. Konferensiya xonasidagi delegatlar asosiy tilni quloqchin orqali tinglashadi” [1,4] 2. Ketma-ket qilinadigan izchil tarjima. Og'zaki tarjimada tarjimon aytilayotgan nutq mazmunini tez o'qib olishi, oldindan tayorlanib tez tahlil qilish ko'nikmasini va to'xtamay tarjima qilish usullarini ishlab chiqqan bo'lishi kerak. Og'zaki tarjima jarayonida tarjimon tarjima qilayotgan matnni tuzatish yoki qaytadan taqqoslash imkoniyatiga ega emas.

Tarjimashunoslik fani tarjima amaliyotini, uning o'ziga xosliklarini, tarixini, tamoyillari, prinsip va qonuniyatlarini o'rganadi, tarjimonga o'girish uchun asar tanlash, tillararo tafovutlar hamda asliyatga xos boshqa xususiyatlarni, milliy-adabiy an'analarni hisobga olgan holda ish tutishga yordam beradi. Talabalarga og'zaki tarjimaning sifat darajasini o'rgatishning o'ziga xos jihatlari mavjud bo'lib, bunda tarjimashunoslik fanini o'rgatuvchi o'qituvchilar ikki tilning grammatikasi, so'z boyligi, o'ziga xos qonuniyatlaridan xabardor bo'lishlari zarur.

Talabalarga og'zaki tarjimini o'rgatishda, uning xarakterli xususiyati shundaki, tarjimon matnni avvalo akustik formada, ya'ni eshitib va og'zaki formada eshitganlarini tarjima qilishi kerakligi uqtirilishi lozim. Og'zaki tarjimaning ikkinchi asosiy xarakterli xususiyati uning o'ziga xos nutqqa ega bo'lishini ham darslar mobaynida talabalarga o'rgatib borish maqsadga muvofiqdir. Ayrim hollarda shunday vaziyatlar bo'lib qoladiki, tarjimon notiqdan gapda qachon ega va kesimni aytishini kutib, keyin tarjima qilishga kirishadi.[2, 253]

Masalan, fransuz va ingliz tillarida quyidagicha sxemada bo'lishi shart:

SPO Sub'ekt – predikat – ob'ekt.

O‘zbek tilida esa:

SOP Sub'ekt – ob'ekt – predikat.

Shu bois, o‘zbek tilidan ingliz tiliga yoki fransuz tiliga tarjima qilishda, o‘zbek tilida predikatning aytilishini kutish lozim bo‘ladi. Misol: Minglab kishilar neytron bombasiga qarshi uyushtirilgan mitingda qatnashdilar. Thousands of people participated in the meeting of against N-bombs.

Daff (1989) ta'kidlaganidek, o'qituvchilar va talabalar endi tarjimani o'rganishdan ko'ra o'rganish uchun tarjimadan foydalanadilar. Zamonaviy tarjima faoliyati odatda Ona tili (T1) dan chet tili (T2) ga o'tadi (garchi qarama-qarshi yo'nalishni aniqroq maqsadlarga ega bo'lgan darslarda ham ko'rish mumkin), aniq kommunikativ maqsadlar va haqiqiy kognitiv chuqurlikka ega, yuqori motivatsiya darajasini ko'rsatadi va ta'sirchan kommunikativ natijalarni berishi mumkin. Dars jarayonlarida sinxron tarjima faoliyati og‘zaki tarjima ishining eng yuqori cho‘qqisi hisoblanadi. Shu sabab sinxron tarjimonlar mazkur qobiliyatlarga ega bo‘lishlari kerak:

1) Har ikkala tilni tarjima qilinayotgan nutqni lug‘atdan foydalanmasdan tarjima qiladigan darajada yaxshi bilish va har qanday ma’noni har ikkala tilda erkin ifoda eta olish.

2) Har ikkala tilda o‘ta tez, ravon va aniq so‘zlay olish.

3) Kuchli eslab qolish qobiliyatiga ega bo‘lish.

4) Diqqat va fikrni jamlay olish qobiliyatiga ega bo‘lish.

5) O‘ta tez reaksiyaga ega bo‘lish.

6) Aqliy va jismoniy chidamlilikka ega bo‘lish.

7) Bir paytning o‘zida tinglash va so‘zlashqobiliyatiga ega bo‘lish. [4, 70]

Ketma-ket qilinadigan izchil tarjimada tarjimon so‘zlovchi nutqini tugatgandan so‘ng yoki nutqning qandaydir bir qismini tugatgandan keyin tarjimasini boshlaydi. Tarjimaning bu turida tarjimon so‘zlovchi nutqidagi asosiy bo‘g‘inlarni ilg‘ab olishi, agar nutq uzunroq bo‘lsa, bunda tarjimon uning eng muhim joylarini yoza borishi kerak, bu esa tarjimonga eshitgan matnini esga keltirishni ta'minlaydi. Ketma-ket

qilinadigan izchil tarjima tarjimonning fikrlash qobiliyatiga va esda saqlash qobiliyatiga bog‘liq. Ketma-ket qilinadigan izchil tarjimada nutq tempi pasayadi, chunki tarjimon qo‘lyozmasiga e’tibor berishi va aslyatda aytilgan fikrni tushunib tinglovchiga yetkazishi lozim.

Tarjima orqali o‘rgatish o‘quvchilarga til haqidagi bilimlarni beradi, lekin ularni amaliyotda qo‘llash bo‘yicha ko‘rsatmalar bermaydi. Bu o‘quvchilarning muloqot qobiliyatlarini oshirishga hissa qo‘shmaydi.

Tarjima ona tilidan (L1) dars davomida uzoq vaqt foydalanishni rag‘batlantiradi, bu uning mavjudligini minimallashtirish bo‘yicha zamonaviy o‘qitish maqsadiga zid keladi. Tarjima bilan bog‘liq ko‘nikmalar analitik o‘quvchilar yoki og‘zaki-lingvistik o‘rganish strategiyalarini afzal ko‘radiganlar uchun ko‘proq mos kelishi mumkin. Biroq, u yosh o‘quvchilar yoki past darajadagi malakaga ega bo‘lganlar uchun mos kelmasligi mumkin.

Ba’zi o‘quvchilar tarjimani ingliz tilini o‘rganish vositasi sifatida qabul qilmasligi mumkin; aksincha, ular buni ixtisoslashgan va qiyin faoliyat sifatida ko‘rishlari mumkin. Tarjima samarali va foydali bo‘lish uchun mahorat talab qiladigan murakkab mahoratdir. O‘quvchilar ham, o‘qituvchilar ham nafaqat ma’noni, balki shakl, registr, uslub va idiomalar kabi boshqa omillarni ham hisobga olishlari kerak, bu esa ko‘plab tarjima faoliyatida katta qiyinchiliklar tug‘diradi.

Tarjima faoliyatini yo‘lga qo‘yish juda qiyin va keng qamrovli tayyorgarlikni talab qiladi, ayniqsa yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni oldindan ko‘rishda. Tarjima faoliyatidagi muvaffaqiyat motivatsiyalangan sinfga tayanadi.

Tarjimani samarali o‘qitish uchun o‘qituvchilar o‘quvchilarning ona tili (T1) va uning madaniyatini to‘liq tushunishlari kerak. Bunday tarjima faoliyati, ayniqsa, ko‘p tilli guruhlarda foydadan ko‘ra ko‘proq qiyinchiliklar tug‘dirishi mumkin.

Tarjima faoliyatida T1 dan foydalanish ingliz tilida so‘zlashuvchi muhitni saqlab qolish harakatlariga putur yetkazishi mumkin, chunki o‘quvchilar o‘qituvchini T1 resursi sifatida qabul qilishlari mumkin. Tarjima matnga bog‘langan va o‘qish va yozish ko‘nikmalariga qaratilgan bo‘lib, vaqt cheklavlari bo‘lgan darslarda oqlash

qiyin. Tarjima ko'p vaqt talab va e'tibor qiladi. Faoliyatni samarali boshqarish uchun o'qituvchi o'quvchilarning malakasidan ustun bo'lishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, og'zaki tarjimada tarjimon nutqining bir qator xarakterli xususiyatlari bor. Og'zaki tarjima nazariyasida tarjimonlarga aniq talaffuz qilish, nutqning bir xilligiga e'tibor berish, jumlada ma'no jihatdan o'zaro bog'lanishga e'tibor berish kabi talablar qo'yilgan va ularga tarjimonlar albatta amal qilishlari shart. Og'zaki tarjimaning asosiy xarakterli xususiyati – unga yozma tarjimaga qarama-qarshi o'laroq maxsus tarjima deb qarash kerak. Og'zaki tarjima nazariyasi bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar tarjimaning bu ko'rinishida ham son, ham sifat jihatdan xarakterli xususiyatlarni ko'rsatib o'tadilar.

Foydalaniladigan asosiy adabiyotlar:

1. Ismatullayeva N, "Sinxron tarjima masalalari". Hamidov. X, Ismatullayeva N, S. Ergasheva: "Sinxron tarjima masalalari" T.: T D Sh I 2017, 4-bet
2. Komissarov V.N. Teoriya perevoda (lingvisticheskie aspekti). - M.: Visshaya shkola, 1990. – 253 s.
3. Jumayev Asomiddin Nizomitdinovich. (2023). Sinxron tarjima og'zaki tarjimaning turi sifatida, sinxron tarjima tarixi va undagi qiyinchiliklar. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 22, 335–341. Retrieved from <http://ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/934>
4. Komissarov V.N. Sovremennoe perevodovedenie: ucheb. posobie. –M.: ETS, 2002.
5. Gak V.G., Grigor'ev B.B. Teoriya i praktika perevoda. Fransuzskiy yazik. M.: Interdialekt, 2000. – 455 s.
6. Fedorov A.V. Osnovi obshey teorii perevoda. M.Visshaya shkola, 1983. – 303 s.